

КОЛОДКИ ДЛЯ ГЛУХОЙ ЗАТЯЖКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569309>

М.И. Джураева

*Бухарский инженерно-технологический институт
Ассистент кафедры "Технология и дизайнер кожанных изделий"*

Аннотация: В этой статье утверждается, что обувь теперь гармонирует с модой вместе и отвечает требованиям времени.

Ключевие слова: Колодки, стопы, функция, анатомо- физиологические, сапоги юфтевые, полуботинки хромовые и текстильные.

Abstract: This article claims that shoes are now in harmony with fashion together and meet the requirements of the time.

Key glory: Pads, feet, function, anatomical and physiological, leather boots, chrome and textile half-boots.

Колодки изготавливаются в зависимости от назначения из бука, траба или березы и служат для придания обуви требуемой формы в обувном производстве и сохранения этой формы при носке.

Исследованиями профессора Ю. П. Зыбина установлено, что обувь, которая изготовлена по колодке, сделанной точно по гипсовому слепку со стопы, для носки непригодна. Ее длина слишком мала, а поперечные размеры чрезмерно велики, что не только неудобно в носке, но и приводит к повреждению стопы.

По данным Ю. П. Зыбина, на величину изменений, вносимых в форму колодки по сравнению с формой стопы, влияют: назначение обуви и связанные с ним условия носки; вид обуви и конструкция верха и низа; эстетические требования потребителей (мода); свойства материалов, из которых изготавливается обувь; анатомо физиологические и механические требования, связанные со строением, функциями и работой стопы. В носке колодки дается припуск различной величины против длины стопы для обуви разных видов и родов (в мм):

	Мужская	Мужская
сапоги юфтевые	21	18
ботинки	15	14

хромовые	12	10
полуботинки хромовые и текстильные	11	9
туфли на низком каблуке		6 - 8
среднем		5 - 6
высоком		3

Например, при длине стопы 248 мм длина колодки при пошивке для нее ботинок хромовых мужских будет равна $248 + 12 = 260$ мм. Размеры (номера) колодок обозначают длину следа колодок, выраженную в массах. Разница

длины следа между двумя смежными мерами равна 1 штих массу, или $2/3$ см, или 6,67 мм (рис. 1). Чтобы перевести штихмассы в сантиметры, следует номер, выраженный в штихмассах, разделить на 3 и умножить на 2. Так, размер женской обуви, например, значится под № 36; разделив 36 на 3, получим 12, умножив 12 на 2, получим 24, где 36 – размер, выраженный в штихмассах, а 24 – тот же размер, выраженный в сантиметрах. Чтобы перевести сантиметры в штихмассы, следует произвести обратное действие, т. е. величину, выраженную в сантиметрах, разделить на 2 и умножить на 3, так как 1 см - j, или IV2 штихмассам. ЦНИКП разработана новая метрическая система измерения колодок и обуви, строго увязанная с размерами стоп по длине.

Однако одна длина колодки не дает полного представления о размерах обуви. Требуется еще знать объемные размеры колодки (обуви). Для характеристики объемных размеров принято условное обозначение, определяющее соотношение между окружностными и ширинными размерами, с одной стороны, и длиннотными размерами – с другой, называемое *п о л н о т о й* колодки (или обуви).

Разница в окружности пучков для смежных полнот одного размера обуви составляет 5 мм, а для смежных размеров одной полноты - 4 мм.

Например, 5-я полнота для обуви № 38 соответствует окружности в пучках 219 мм, 6-я полнота того же № 38 – 224 мм, 7-я полнота – 229 мм, 8-я полнота – 234 мм. В то же время 5-я полнота для обуви № 38 соответствует

окружности в пучках 219 мм, для обуви № 39 – 223 мм, для обуви № 40 – 227 мм, для обуви № 41 231 мм и т. д. Колодки различаются по ширине стельки и окружности в пучках следующим образом (в мм):

	Между смежными полнотами	Между смежными номерами
ширина стельки в пучках	2	1,5
в пятке	1	1
окружность колодки в пучках	5	4

По технологическому назначению колодки подразделяются на 1) затяжные и 2) вспомогательные. З а т я ж н ы е к о л о д к и служат для затяжки заготовок и являются основными; при их помощи заготовке придается форма обуви.

В зависимости от способа затяжки различают: 1) колодки для глухой затяжки, 2) колодки для рантовой, клеевой и полусандальной затяжки и 3) колодки для затяжки обуви парко и сандалий.

К о л о д к и д л я г л у х о й з а т я ж к и имеют во весь след металлическую пластину толщиной 1,5 мм, прикрепленную шурупами или гвоздями (рис. 5). Текс, вбиваемый для скрепления заготовки со стелькой, загибается и своим острием снова входит в стельку.

В металлической пластине имеются круглые отверстия (два - на колодках № 17 – 30, три – на колодках остальных размеров) для скобок или гвоздей, временно прикрепляющих стельку к колодке. Через эти отверстия в колодку заподлицо с пластиной вставляются деревянные пробки, которые по мере изнашивания заменяются новыми.

Колодки для рантовой, клеевой и полусандальной затяжки

Имеют металлическую пластину той же толщины только в пяточной части. На этих колодках глухая затяжка сохраняется только в пяточной части. Колодки для затяжки обуви парко и сандалий не имеют металлической пластины последу; клин (поднос) в них не выпиливается. Эти колодки имеют более плоскую поверхность следа (подошву), пяточная, геленочная и носочно-пучковая их части шире, края следа геленочной части выражены резче.

Вспомогательные колодки (гладильные и отделочные) применяются после снятия обуви с затяжных колодок для облегчения выполнения дальнейших производственных операций и сохранения обувью формы, полученной при затяжке заготовки.

Гладильные колодки (рис.2.) служат для разглаживания на гладильных машинах прикрепленной к обуви подошвы, чтобы плотно спрессовать низ ее, разгладить придать подошве форму колодки. У гладильной колодки отсутствует гребень, горизонтальная площадка не имеет подъема в передней ее части и для прочности укреплена металлической пластинкой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Джураева М. И. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИИ ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ //Вестник науки. – 2022. – Т. 4. – №. 3 (48). – С. 176-182.
2. Джураева М. И. СТЕЛЬКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБУВИ И МОДЕЛИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ //Вестник науки. – 2021. – Т. 3. – №. 9. – С. 34-37.
3. Джураева М. И., Наврузова У. С. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: КОЖИ, ЗАМШИ, ШЕВРЕТ, ВЕЛЮР //Теория и практика современной науки. – 2019. – №. 4. – С. 60-64.
4. Джураева М. И., Камолова С. У. ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ //Теория и практика современной науки. – 2019. – №. 4. – С. 52-56.
5. Джураева М. И., Камолова С. У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ГРАДАЦИИ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ И НЕТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ //Теория и практика современной науки. – 2019. – №. 4. – С. 56-60.
6. [Закономерности изменчивости и распределения антропометрических признаков...](#), Л.П Узакова, М.С Турсункулова - Техника. Технологии ..., 2019 - elibrary.ru
7. [Современные эксплуатационные и технологические требования, предъявляемые к деталям верха обуви.](#) М.С Турсункулова¹ - Техника. Технологии ..., 2019 - elibrary.ru
8. Структура и свойства термопластичных эластомеров М.С. Турсункулова¹, З.О. Муродова² . Ученый XXI века. 2019. № 5-2 (52).
9. [Термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука.](#) М.С. Турсункулова¹, З.О. Муродова² – uch 21vek.com
10. O`zbekistonda ilm-fan va ta`lim. «U`zcharmsanoat» , Charm poyabzal va mo`yna xalqaro ko`rgazma yarmarkasidagi yoshlarimiz yutug`i.
11. Турсункулова М.С. Статья: Применение творческих элементов в национальном// Интернаука: электрон. Научн. журн. 2021. № 25(201). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/>. Журнал: [Научный журнал «Интернаука» № 25\(201\)](#) Секция: 6. Культурология

12. Турсункулова М. Применение творческих элементов в национальном ремесле // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 25(201). URL:

<https://internauka.org/journal/science/internauka/>.Статус: Статья опубликована

13. “Развитие науки и технологий” Научно - технический журнал №2/2021 Турсункулова М.С. Турли толалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>

14. Турсункулова М.С. - Интернаука, 2021 - elibrary.ru Статья из секторов национальных ремесел Узбекистана, а также их творческих элементов, растущий интерес к декоративно-прикладного искусства узбекского народа, Ананд...

15. Турсункулова М.С. [PDF] [Структура и свойства термопластичных эластомеров](#) - УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ... - uch21vek.com

16. В данной статье приведены структура и свойства термопластичных эластомеров, а также показатели физико-механических свойств, чем образцы, полученные из того же ... [\[PDF\] uch21vek.com](#)

17. Турсункулова М.С. [PDF] [Термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука](#)- УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ... - uch21vek.com В данной статье приведены термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука, интерес ученых к проблеме совершенствования нитрильного каучука, а ...

18. Холмуродова Д. Турсункулова М.С. «Использование шерстяных волокон в детской одежде и их эффективность». Imperial College London. International Scientific and Practical conference. “Modern Psychology and pedagogy:Problems and solutions”.22. 04.27.

19. Турсункулова М.С., Холиков К.М.“Развитие науки и технологий” Научно - технический журнал №4/2022 Тўқимачилик-трикотаж ишлаб чиқариш саноатида табиий толалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>

20. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Basic Theory Of Air Permeability Of Knitted Fabric Selected On The Basis Of Mathematical Model». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.

21. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Modern Analysis Of The Properties Of Mixed Fiber Yarns». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.

22. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Тўқимачилик-трикотаж ишлаб чиқариш саноатида олимларимизнинг табиий толаларни таҳлили ҳақидаги қарашлари». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.